

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA
FUERZA ARMADA
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO UNEFA-DIP
MAESTRÍA EN GERENCIA AMBIENTAL**

**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EN MANEJO INTEGRAL DE
DESECHOS GRASOS GRASOS DIRIGIDO A LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN
SOCIAL FRANCISCO FAJARDO, CARACAS
Trabajo de grado para optar al Título de Magíster en Gerencia Ambiental**

Autor: Carlos Piñero
Tutora: M.Sc. Nicia Pérez

Caracas, noviembre de 2018

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA
DECANATO DE INVESTIGACIONES Y POSTGRADO UNEFA-DIP
MAESTRÍA EN GERENCIA AMBIENTAL

**Programa de Capacitación Para el Manejo Integral de Desechos Grasos Dirigido a la
Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas**

Autor: Carlos Piñero
Tutor: M.Sc. Nicia Pérez
Año: noviembre 2018

RESUMEN

El presente estudio cubre la necesidad de formación a los miembros de la unidad de producción social Francisco Fajardo (UPSFF) en el área de manejo integral de Desechos Grasos específicamente productos oleosos con el fin de convertirlos en insumos útiles a la sociedad y no han recibido la preparación adecuada para ello, para que así puedan adquirir competencias para un mejor desempeño en el campo en el cual laboran. Es por ello que la investigación tiene como objetivo general proponer un programa de capacitación a los miembros de la UPSFF para que puedan transformar Desechos Grasos químicos de naturaleza oleosa en insumos útiles a su comunidad a través de la forma de jabones. Para su desarrollo se propone un espacio formativo integral que reúna fundamentos de estudios de impacto ambiental, manejo de desecho y transformación de los mismos. Por tal razón, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación, se realizará una investigación de campo descriptivo y transversal y por su propósito final se apoyará en la modalidad Proyecto factible. La población de esta investigación estará dividida en dos estratos. El estrato 1, conformado por los miembros, pertenecientes a la UPS seleccionada para el estudio y en el estrato 2 se utilizará el muestreo intencional conformado por 10 pequeñas industrias que generen Desechos Grasos de naturaleza oleosa. Para la recolección de la información se utilizará un cuestionario, y una guía de entrevistas a los productores.

Descriptor: *Programa, Capacitación, Desechos Grasos Sólidos.*

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

Actualmente, en la denominada sociedad moderna es imposible poder desligarse de la realidad de una globalización impulsada por la creciente oferta y demanda en mercados las cuales han generado toda una revolución en el acceso a los insumos, donde las grandes marcas compiten por hacerse de un sitio.

En la sociedad actual dominada por éstas pareciera que uno de los aspectos más importantes es la facilidad con la cual se puede acceder a un gran volumen de comercio, lo cual ha traído consigo un amplio número de nuevas posibilidades donde posiblemente la más resaltante de todas es la creación de nuevos mercados, los cuales se centran en el consumo directo y muchas veces sin el estudio real del impacto que los mismos tendrán sobre el ambiente.

Por consiguiente, los cambios de patrones de modelos de producción y consumo en la sociedad actual van a ocupar espacios no solamente en la función de suplir necesidades humanas sino también, abre un espacio para el desarrollo de habilidades investigativas, ellas constituyen además, el componente más dinámico del proceso científico moderno.

Según Rayón (2002), las transformaciones sociales, el creciente aumento del consumo en todas las esferas de la vida humana, junto con el desarrollo del conocimiento tecnológico permiten asegurar la vigencia para certificar el desarrollo de modelos de producción y consumo más amigables con el ambiente.

Pero, es necesario la interiorización de la importancia del uso racional y eficiente de los recursos así como la posibilidad de reciclar, reducir y reusar las cosas que ya tuvieron su propósito, por parte de los integrantes de la UPSFF pudiéndose involucrar de manera activa en el proceso transformador y productivo, como lo expresa el Informe sobre desarrollo humano para Mercosur 2009-2010, (PNUD, 2009): "...la necesidad de innovación y de

vinculación de las tecnologías es una condición para el desarrollo de los social, conscientes de que la educación, el conocimiento y el manejo de racional de los recursos del planeta son las llaves para su futuro” (s/n).

En consideración a lo que resalta Mercosur, indica que se debe orientar los procesos productivos de la mano del cuidado del planeta, lo cual presenta un reto a solventar a través de la educación para orientar un cambio de paradigmas y patrones de producción y consumo, sin embargo dichas orientaciones no siempre se cumplen el grupo de estudio presenta carencias en cuanto a la formación del impacto ambiental y socio cultural que generan con su actividad económica, carecen de algunas medidas mínimas de seguridad de manejo de químicos, de los cuales algunos son peligrosos, y esto se puede evidenciar con la observación directa y en conversación con los involucrados, ya que a pesar de contar con una formación básica impartida por el inces, solo recibieron formación en la destreza técnica que deben ejecutar, la cual manejan muy bien, pero carecen de la formación técnica en seguridad de manejo de sustancias potencialmente peligrosas.

De allí la importancia de la capacitación desde el punto de vista que ofrece la Gerencia Ambiental y sobre todo, para completar la formación de los participantes en los procesos de adecuación y transformación de sus unidades productivas.

En este sentido, el Instituto de Estadística de la UNESCO (2009), expresa:

Se reconoce que el uso de los principios de producción social en la educación puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la reforma de los sistemas educativos y laborales de los países. (p. 9)

En vista de lo antes expuesto, se puede decir que la formación con fines socio productivos facilitan el acceso a oportunidades de aprendizaje de la sociedad porque permite la incorporación de metodologías más avanzada. En este caso, la propuesta de capacitación que se plantea es la de enseñar a los miembros de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo como deben manejar los insumos con los cuales trabajan, sabiendo que los mismo provienen del material de desecho que generan industrias vecinas, así como las medidas a tomar para reducir el impacto ambiental de su actividad económica. En cuanto a lo anterior,

Colvin y Mayer, (citados por Díaz y Morales, 2009) consideran que dentro de un proceso formativo programado semipresencial y auto guiado las interacciones pueden ser sincrónicas o asincrónicas, pero es importante que existan metas y perspectivas compartidas y que los participantes puedan producir conocimiento, generar un producto, resolver un caso o problema relevante y/o adquirir una serie de competencias previstas en el proceso instruccional.

Esta nueva realidad ha sido reconocida por el gobierno nacional, el cual ha entendido la importancia de la formación adecuada y en emprendimiento de pequeñas micro unidades económicas para el desarrollo social y económico de la nación y como política tecnológica de Estado, a través del Ministerio del Poder Popular para la Participación y Producción Social de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por lo que esta investigación tiene mayores probabilidades de implementación.

En este mismo orden ideas, y para apoyar el proyecto de conformación de UPF para implantar el desarrollo de la economía social y la educación del pueblo, es necesario incluir algunos métodos diferentes a los tradicionales, favoreciendo el *aprender a aprender haciendo y construyendo*, e incorporando los nuevos conocimientos y tomando en consideración que los roles de los involucrados es que deben necesariamente cambiar para lograr un aprendizaje integral.

Para contribuir a satisfacer estas necesidades, Cabero y Llorente (2010) señalan que en proceso de “cambios el aprendiz y el educador juegan un papel sumamente importante dentro de las Comunidades”, en vista que el rol del educador es indispensable para desarrollar en el aprendiz una serie de competencias. A tal efecto, indica Cabero (2006):

Lo que estamos apuntando es que el rol del educador en una comunidad no debe ser el de mero transmisor de información, sino más bien de diseñador de la comunidad, facilitador del aprendizaje, conductor y moderador del aprendiz, evaluador y sistematizador de la experiencia. (p.12)

Por lo que se evidencia en la cita anterior, el rol del educador debe ser más activo, ya que debe buscar mecanismos para proporcionar al aprendiz motivación, realimentación,

diálogo, orientación personalizada y un aprendizaje participativo y colaborativo relacionado con la realidad del mismo y su entorno.

Se evidencia entonces, dentro de éste proceso educativo con apoyo de la tecnología, que el docente debe proporcionar al aprendiz un sin fin de herramientas para facilitar el aprendizaje. Como lo plantea Vygotsky (1979), “el aprendizaje concretamente humano es un proceso de índole interactivo no unidireccional” (s/n), por lo cual, se establece una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los estudiantes se integran en su función social y acceden a la vida intelectual de aquellos que los rodean.

En este sentido, hablando de la naturaleza social de la educación, Delors (1997), plantea: “Cuando las comunidades asumen más responsabilidades en su propio desarrollo aprenden a valorar la función de la educación, concebida a la vez como un medio para alcanzar determinados objetivos sociales y como una mejora deseable de la calidad de la vida”. (p.24)

Por lo tanto, la educación se debe entender que no solo es el recinto escolar académico y proyectarse al medio contribuyendo al desarrollo comunitario, ajustando sus prácticas pedagógicas a las nuevas tecnologías y, a través de una alternativa efectiva, buscar mecanismos para acercar a la sociedad para que el aprendiz vivencie una educación integradora y de esta manera, desarrollar todas sus potencialidades en beneficio de la sociedad.

En este orden de ideas, Salazar (2005), plantea que el modelo de Educación Bolivariana, donde propone los proyectos de aprendizaje y el seminario de desarrollo endógeno como forma de planificación involucrando a docentes, aprendices, jóvenes y comunidad, para abordar con sentido los problemas desde la propia realidad de la disciplina, con el propósito de vincular la teoría con la práctica, con el proyecto de vida de los jóvenes y la enseñanza con la producción y el trabajo social en consonancia con la comunidad, la región y el país.

En concordancia con lo anterior, entre las innovaciones provistas por el Estado a la Educación son una opción para que el estudiante logre hacer esa vinculación de lo aprendido en la escuela con el trabajo social en su comunidad, brindándoles la oportunidad a los aprendices de ser productivos, en ese primer contacto con el mundo laboral, pero dentro de su comunidad.

En una idea de integración con su comunidad, le corresponde a los Centros de Capacitación posibilitar esa inserción del aprendiz al ámbito social, combinando el aprendizaje con la práctica en otros ambientes, con la pretensión de generar espacios de interés, integración y de aplicación real de lo aprendido. Efectivamente, esta instancia pedagógica, deberá incorporar innovaciones científico-tecnológicas tendientes a encaminar al pasante a ir de lo aprendido, a la realidad de lo que se hace.

En el mismo orden de ideas, según informes de los aprendices del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), éstos estudiantes pasan por un proceso de enseñanza y de aprendizaje y, entre los objetivos de las pasantías está que los jóvenes de alguna manera, tengan un contacto con el área estudiada; además, cuando inician el proceso de Pasantías, la mayoría no cuentan con los insumos para desarrollar y llevar a cabo las mismas. Se debería aprovechar este proceso de prácticas para que ellos puedan desarrollar sus capacidades en el área y de alguna manera incentivarlos a seguir estudiando.

En este orden de ideas, Rodríguez (2011), expone en un artículo de la Revista Nueva Sociedad, que en muchos países latinoamericanos se han hecho esfuerzos en términos programáticos, donde se ha pasado de los tradicionales programas de aprendizaje a los proyectos socio laborales tipo Chile Joven, y en varios países se han aprobado leyes de primer empleo, donde se ve la necesidad de aprender haciendo y construyendo.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario desarrollar un proceso de adecuación para poder desde un proyecto social comunitario, poner en práctica sus capacidades, talentos, conocimientos y experiencia, a favor de la comunidad y el fortalecimiento en particular de la economía nacional.

Uno de los temas específicos para mencionar, es el caso de las Unidades de Producción Social o Micro Empresas de Economía Social, que se vienen formando a nivel nacional, las cuales una vez constituidas están careciendo, estas son una alternativa para estos aprendices, pues una vez culminado su proceso de formación, puedan quedar haciendo los procesos aprendidos, para fortalecer a las mismas.

Como lo indica Mariño (2010), una de sus propuestas, después del estudio, de convertir cada unidad de producción social en una escuela:

... es un programa que ya cuenta con apoyo institucional y que sin duda se convierte en unos de los principales retos del movimiento cooperativo venezolano. Es un reto construir una gran red de cooperativas escuelas con la metodología de la Universidad Cooperativa Internacional. (p.36)

Con esta propuesta se enlaza el presente trabajo, donde los aprendices logren formar parte de este proyecto de convertir cada Unidad de Producción Social en una escuela trayendo como consecuencia poder ser beneficiados ambos entes, la unidad y la sociedad.

Por lo dicho anteriormente, surge la propuesta de formar en el área de manejo integral de Desechos Grasos específicamente los que son susceptibles de degradar el ambiente, a los miembros de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, para lograr capacitarse y a su vez abrir la posibilidad de desarrollar mejor la labor que desarrollan, de esta manera se pueden resolver dos problemas, el de la formación idónea que exige la banca pública y la continuidad educativa de éstos estudiantes.

Sobre la base de lo antes expuesto surgen las siguientes interrogantes del estudio.

¿Cuál es el nivel de conocimientos en manejo integral de Desechos Grasos por parte de los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo de Caracas?

¿Cuál será el alcance que tendrá la propuesta de un programa de Capacitación en manejo integral de Desechos Grasos por parte de los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo de Caracas?

¿Cómo se puede capacitar integralmente en manejo integral de Desechos Grasos por parte de los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo de Caracas?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un Programa de Capacitación para el Manejo Integral de Desechos Grasos
Dirigido a la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas

Objetivos Específicos

- Diagnosticar el nivel de conocimientos básicos en manejo integral de Desechos Grasos que poseen los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas.

- Indagar sobre el alcance de la propuesta de un programa de capacitación en manejo integral de Desechos Grasos que poseen los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas.

- Diseñar un programa de capacitación para el manejo integral de Desechos Grasos que poseen los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas.

Justificación

Debido a la creciente demanda de insumos en el mercado venezolano y a la reducción de las posibilidades de acceso a ellos producto de una contracción de mercado por sabotajes, se tiene la necesidad de proponer el programa de capacitación en manejo integral de Desechos Grasos que poseen los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, Caracas. En este contexto es necesario reflexionar en relación a qué características tienen estos nuevos espacios económicos, cómo convergen las diferentes áreas de interés social, cómo organizarlas y cómo diseñar experiencias que respondan a estas exigencias.

El estudio y análisis de la capacitación es un tema que cada día adquiere más importancia, en vista de que estos nuevos entornos generados partiendo de las exigencias de la sociedad y del conocimiento, buscan el diseño de nuevas propuestas para la enseñanza y el aprendizaje.

En concordancia con lo anterior, esta propuesta permitirá generar beneficios directa e indirectamente, tanto a la Unidad, como al personal que participen en ella. Entre los favorecidos se pueden citar al Ministerio del Poder Popular para la Educación y Ministerio del Poder Popular para la Participación y Producción Social, el Instituto de Capacitación y

Enseñanza Social y la Banca Pública. Se beneficia al poder contar con una estrategia que permita desarrollar los lineamientos que estos requieren de esta nueva modalidad de trabajo integrador social y por otro lado, a los educadores para que sientan dispuestos a integrarse a nuevos modelos educativos y por último y no menos importante, a los miembros de la unidad económica.

Igualmente, esta investigación puede servir para estudios futuros y como propuesta para la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA), a fin de establecer convenios entre las Unidades de Producción Social y los entes señalados, y de esta manera promover la inserción de los mismos como futuros empleados o estudiantes, no sólo a nivel de básico sino también a nivel universitario.

Al mismo tiempo, sería una propuesta interesante para los miembros de la UPF puesto que les daría una motivación real sobre el estudio a profundidad del ciclo productivo y del impacto que el mismo tiene sobre el ambiente, pues no sería sólo para completar un requisito que les exige la banca pública, sino poder tener una aplicación práctica de todo lo aprendido durante sus vidas.

Y por último para el autor de esta investigación, con la implementación de esta propuesta tendría la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y la profundización de los mismos para ponerlos en práctica en su labor diaria y en estudios futuros.

Para concluir, SENCE (Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile) (1997), expresa que una justificación razonable para la creación de tales programas es su impacto sobre la productividad: la formación incrementa la empleabilidad porque aumenta la productividad y la competitividad, estos son elementos críticos para el crecimiento y la prosperidad económica; y es el crecimiento económico el que crea trabajos reales.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

Para realizar esta investigación, se procedió a recabar información de diversos trabajos que siguen la misma temática a tratar.

Entre los trabajos consultados se pueden señalar los siguientes:

Morales (2012), en su trabajo de grado titulado “Análisis de la autogestión del Consejo Comunal de la Monte Piedad Norte en el segundo trimestre del año 2011, como herramienta de la participación ciudadana”. El trabajo se inscribió en un diseño de campo, a nivel descriptivo, ya que se aspiró a analizar el proceso de autogestión de los Consejos Comunales. La población estuvo integrada por treinta (30) miembros del Consejo Comunal Piedad Norte y sesenta y cinco (65) vecinos de la Comunidad, razón por la cual no se seleccionó muestra. Es importante destacar que en el trabajo se señalan los obstáculos del control social, los cuales son determinantes en la evaluación del proceso. La investigación concluye considerando que existe interés y altas expectativas de todos los involucrados en el proceso de participación ciudadana; las comunidades no cuentan con manuales de organización y procedimientos, para llevar a cabo los mecanismos de participación ciudadana; hay debilidades en el entorno para manejar con eficacia y eficiencia, transparencia y sostenibilidad los programas, proyectos y sus recursos financieros; no se encuentra un ambiente favorable para construir espacios en pro de la participación ciudadana en la planificación y control de autogestión municipal.

El estudio de Morales sirve como antecedente para la presente investigación por las siguientes razones: con sus conclusiones se infiere en la necesidad de trabajos más pragmáticos relacionados con el tema de unidades sociales, que intentan acercar los conocimientos teóricos a la práctica, algunos de los trabajos encontrados, mencionan los procesos de autogestión social, y el apego a las normas que dispone el estado entre ellas el aspecto de la transparencia en las cuentas, pero ninguno de ellos orientan hacia una rendición de cuentas y cómo se debe hacer, razón por la cual, el presente trabajo reviste de mucha importancia.

París (2011), en su trabajo de grado para optar al título de Magíster en Tecnología de la Información y la Comunicación Titulado “Estrategias mediadas en los entornos de enseñanza y aprendizaje para el logro del autoaprendizaje en estudiantes de Contabilidad de

la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV”, plantea como objetivo general “Determinar los efectos de la aplicación de estrategias mediadas en los entornos de enseñanza y aprendizaje para el logro del autoaprendizaje en estudiantes de Contabilidad de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV”. Para este estudio se trabajó con la teoría del autoaprendizaje, la constructivista y la socio constructivista; la metodología utilizada fue el estudio de casos, aplicado al grupo de aprendices del semestre 2-2011, a través de la instrucción programa en bloques de interes, con la participación de 24 estudiantes. Entre las conclusiones más importantes resaltan que: el entorno utilizado, el Campus de la institución, demostró poseer las características necesarias para potenciar estas competencias, al ser diseñado atendiendo a los requerimientos manifestados en los instrumentos aplicados. Además, la experiencia demostró que un entorno social diseñado para el aprendizaje de la Contabilidad debe constar con una diversidad de características y estrategias didácticas.

El trabajo de París, tiene sin duda grandes aportes al trabajo realizado, pues arroja datos importantes para la implementación de los entornos de aprendizaje a través de la programación de bloques de interes, y podría ser usada en la presente propuesta si el programa se estructura por bloques de contenido. Además, plantea como teorías del autoaprendizaje, la constructivista y la socio constructivista, pues los modelos favorecen la participación social y comunitaria, que es una de las propuestas de este trabajo de investigación.

Por su parte, Reyes (2010), realizó un trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Tecnología de la Información y la Comunicación, cuyo objetivo general fue “Analizar el Entorno Social y su impacto en los procesos socio productivos de la comuna Vicente Salas”, desarrolló una investigación de campo de tipo descriptivo. La población de estudio quedó integrada por veinticuatro (24) consejos comunales que pueden aportar información significativa a esta investigación. Los instrumentos usados fueron la observación y el cuestionario. Posteriormente, se le aplicó el análisis de visualización del entorno social y del proceso de enseñanza para la observación y el análisis estadístico para el cuestionario como método cuantitativo. Una de las conclusiones más relevante a las que llegó fue que los docentes no conocen el potencial de su comunidad y no los vinculan en el

proceso de enseñanza, a pesar de contar con los mismos. Se recomendó una propuesta basada en el uso de estrategias integradoras escuela comunidad para lo cual fue necesario el desarrollo formal de dicha propuesta.

La investigación anterior, arroja datos importantes al estudio realizado, pues señala la importancia de la incorporación de los entornos sociales a los espacios formativos, y de alguna manera motivan a los docentes a hacer uso de los recursos disponibles en el entorno de las instituciones, tomando en consideración que la mayoría de las instituciones educativas de Distrito Capital, cuentan con unidades productivas en sus inmediaciones.

Bases Teóricas

Teorías del Aprendizaje que sustentan la Educación Social

Para el desarrollo de este trabajo es necesario mencionar las diversas teorías que ayudan a explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento, por lo cual se comienza con una descripción del enfoque de aprendizaje constructivista social de Vygotsky (1979) como teoría pedagógica y la teoría de acción comunicativa de Habermas (1985), ambas sustentan el aprendizaje con relación a la información previa obtenida por los aprendices en su contexto, lo que el docente va utilizar para modelar este conocimiento.

El Enfoque de Aprendizaje Constructivista Social

En el constructivismo, el aprendiz es quien aprende a través de las interacciones de sus compañeros y compañeras así como con los docentes, durante el proceso de construcción del conocimiento, tomando la realimentación como un factor fundamental en la adquisición final de contenidos. El constructivismo sociocultural es una de las variaciones del constructivismo. Uno de los grandes pilares de la teoría sociocultural de Vygotski lo constituye la importancia de las relaciones sociales en los procesos de pensamiento.

La naturaleza social del aprendizaje está estrechamente relacionada con la consideración vygotskiana del origen social de los procesos de pensamiento, Smagorinsky, 2007 y De Pablos, 1996 (citados por Giraldo, 2012). La misma autora considera que:

El sujeto histórico es un ser condicionado por lo que hereda genética, cultural y socialmente, pero donde él juega un papel protagónico: su presencia en el mundo es una presencia activa, de inserción, no de adaptación; de participación, no de espectador. (p.273).

En este sentido, el constructivismo social, representa la premisa básica de la interacción basada fundamentalmente en que detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que piensa. Indica que para ayudar al niño, el docente debe acercarse a su "zona de desarrollo próximo", tomando en cuenta el conocimiento previo del sujeto manejado de manera diaria.

El planteamiento fundamental de los constructivistas se centra en el principio del aprendizaje obtenido a partir de experiencias previas, cada nuevo contenido o constructo, es asimilado y relacionado con estructuras anteriores, de esta manera la información se asimila. Al respecto Thomas y Jere, (1995), sostienen que "... el desarrollo de conocimientos nuevos en los estudiantes se da por medio de procesos de construcción activa que vinculan el conocimiento nuevo con el conocimiento previo". (p. 157). Esos conocimientos previos no sólo le permiten contactar con el nuevo contenido, sino que, además, son los fundamentos de la construcción de los nuevos significados. Un aprendizaje es tanto más significativo cuantas más relaciones con sentido es capaz de establecer el aprendiz entre lo que ya conoce, sus conocimientos previos y el nuevo contenido que se le presenta como objeto de aprendizaje.

Lo anterior permite establecer que en el campo educativo, el enfoque constructivista puede considerarse como una teoría pedagógica donde el aprendizaje ocurre por relación de informaciones previamente procesadas por el sujeto, con contenidos nuevos, donde el aprendiz está orientado a la búsqueda del saber. Al respecto, Köhler (citado en Thomas y Jere, 1995), establece la preferencia de: "aprendizaje por medio de la propia explicación autoguiada, en lugar de por medio de explicaciones o el modelamiento del profesor". (p. 158).

En este mismo orden de ideas, la concepción principal del movimiento constructivista fue explicar, el cómo y el por qué ocurre el aprendizaje significativo, entendiendo éste como un proceso cognoscitivo en el cual un determinado patrón o contenido es asimilado de manera permanente por el individuo, esta postura permite explicar el por qué existen aprendizajes no inducidos, pero el individuo los alcanza. Ejemplo: el niño aprende a caminar basado en su propia motivación, siente la necesidad y se orienta a la búsqueda de su conocimiento, partiendo de esta premisa el docente constructivista no necesita exponer los contenidos de manera magistral; al respecto Thomas (ob cit.) señala “la tarea del profesor es presentar el material en forma que aliente a los aprendices a darle sentido, relacionándolo con lo que ya conocen”, (p. 195).

El constructivismo, cuyo origen puede situarse en las teorías de Jean Piaget (1896-1980) y de George Kelly (1905-1967) junto con las aportaciones de un sin fin de pensadores, investigadores y autores. Merriam, Caffarella y Baumgartner (citados por Mata y Ballesteros, 2012) consideran que en el constructivismo el aprendizaje es un proceso de construcción de significados, que cobran sentido a partir de la experiencia personal del que aprende. Lo importante se encuentra en el grado en el que el contexto influye en el proceso de aprendizaje. El potencial de esta teoría para explicar el aprendizaje en entornos sociales ha sido tratado en diversas investigaciones como las de Seitzinger, 2006 y Hargis, 2008 (citados por Mata y Ballesteros, 2012). En general, estos estudios concluyen que el constructivismo es eficaz a la hora de explicar el proceso de aprendizaje en entornos sociales.

Según Leflore (2000), el diseño de actividades de enseñanza puede orientarse a la luz de varios principios de la corriente constructivista tales como: el papel activo del aprendiz en la construcción de significado, la importancia de la interacción social en el aprendizaje, la solución de problemas en contextos auténticos o reales, entre otros. Cada individuo posee una estructura mental única a partir de la cual construye significados interactuando con la realidad. Una clase social puede incluir actividades que exijan a los aprendices crear sus propios esquemas, mapas, redes u otros organizadores gráficos. Así asumen con libertad y responsabilidad la tarea de comprender un tópico, y generan un modelo o estructura externa que refleja sus conceptualizaciones internas de un tema.

La interacción social proporciona interpretaciones mediadas de la experiencia. Gran parte de lo que se aprende sobre el mundo depende de la comunicación con otras personas. El lenguaje es una herramienta fundamental para la producción de significados y la solución de problemas. En la educación social la interacción social puede lograrse a través de asambleas, intercambios de saberes, foros de discusión, v, etc. Los aprendices contestan preguntas, resuelven problemas, y realizan actividades en forma grupal. La agrupación es un entorno en el cual el trabajo en grupo puede alcanzar mayor relevancia. De cierta manera, lo que cada estudiante hace es publicado, y el profesor puede determinar quién participa realmente en un proyecto. En la clase regular es común que algún aprendiz contribuya poco o nada al trabajo de un grupo sin que el profesor se entere. En la Red la participación de todos es más visible.

Enfrentar los estudiantes a problemas del mundo real es una estrategia para lograr aprendizajes significativos. Como estos problemas presentan contextos muy variados, su abordaje requiere múltiples puntos de vista. La instrucción en la grupal puede ofrecer a los aprendices la oportunidad de enfrentar y resolver problemas del mundo real. El uso de simulaciones ayuda a la construcción de conceptos y mejora la capacidad de resolver problemas.

Resulta oportuno destacar que el producto generado a partir de la presente investigación “Programa de Capacitación Social en Manejo integral de Desechos Grasos”, se sustentará en el enfoque constructivista cuyo objetivo es presentar un contenido estructurado, de tal modo que sea de fácil comprensión al estudiante, y estos poco requieran de un docente, para construir su aprendizaje.

Teoría de la Acción Comunicativa

En este mismo sentido y como sustento epistemológico se presenta el enfoque social de Habermas, 1985, (citado por Vargas, 2006), donde define de manera clara el significado de sistema social, afirmando:

... todo sistema social opera en un entorno y su objetivo será siempre la optimización de las relaciones de éste con su entorno. Este objetivo, de naturaleza instrumental, orienta, a modo de control, su conducta. Según la concepción, los sistemas se autoorganizan porque responden, de manera adaptativa a los retos ambientales” (p.12).

Habermas, para aclarar esta idea establece por una parte, la diferencia entre la estructura (que él llama el sistema), y por otro lado la dimensión *mundo de la vida*, donde es capaz de generar diversas experiencias de las que se obtienen conocimientos de naturaleza práctica, por otra.

Continuando con los aportes fundamentales a la educación Habermas, citado por Vargas (ob.cit.), expresa “el conocimiento está signado por un determinado interés que conlleva a una acción única, se encuentra asociado a un tipo de saber y puede ser abordado, sólo, por un tipo de ciencia”. (p.24)

Es importante señalar la propuesta de Habermas en cuanto al enfoque social, pues, de una manera dinámica, se evidencia la necesidad de la sociedad de organizarse para alcanzar metas que permitan el desarrollo social, por cuanto se propone una acción constructivista de los subsistemas, él explica también que, cuando verifique si se están cumpliendo los objetivos o si algunos no se desarrollen adecuadamente, se pueden tomar en cuenta las iniciativas individuales correctivas que generarán nuevas formas de organización. Incluso se pueden propiciar nuevos procesos diferente, como es el caso de la propuesta por parte de la autora de esta investigación, donde se evidencia la necesidad probar nuevas formas de generación de empleos, pues las actuales no han generado los beneficios esperados, en vista de la cantidad de jóvenes desempleados en el país.

En este mismo orden de ideas, el sociólogo Claus Offe citado por Habermas (1985), señala:

... la aparición de un nuevo paradigma que se centra en lo que él llama ‘la política extrainstitucional’, donde la alternativa evolutiva que está delineándose en las sociedades actuales conduce a una revalorización de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para superar ‘la capacidad de dirección estructuralmente limitada’ de la organización estatal. (p.120)

De lo anterior surge la idea de que la escuela salga a los espacios comunitarios y así crear proyectos productivos hacia el entorno donde ésta se desarrolla, pudiendo de alguna manera satisfacer la necesidad de empleo de los jóvenes egresados de los diversos programas formativos. Por su parte, Freire, padre de la pedagogía renovadora, pedagogía activa, popular, natural, abierta, psicológica, cooperativista, metodológica y anticapitalista, se centra en la renovación del ambiente escolar, y en las funciones de los maestros. Su objetivo es que los niños aprendan haciendo y hagan pensando. En este sentido expresa Freire (1994), “La pedagogía no acaba en la escuela sino que tiene que abordar y dejarse abordar por la sociedad” (p.10), de allí la surge la necesidad de relación y coherencia entre la educación y la política.

Por otra parte, la educación tiene como propósito fundamental según García y otros (2005):

Formar recursos humanos de alta competencia y calidad que a corto, mediano y largo plazo, demanden las áreas prioritarias del modelo socio-económico de la Nación y. que participen activamente en el sistema social como agentes portadores del cambio cualitativo que exige el país. (p.7)

Cabe señalar que estos autores buscan fomentar la idea de una educación social y comunitaria, lo cual concuerda con la idea de la investigadora, pues se propone en esta investigación diseñar un Programa de Capacitación en Manejo Integral de Desechos Grasos Químicos, para de esta manera fortalecer el proceso de aprendizaje de los miembros de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, basándose en la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas y del Constructivismo Social de Vygotsky.

La orientación pedagógica que sustenta el diseño e implementación de esta propuesta es el enfoque constructivista, el cual centra su interés en tres ideas fundamentales de la concepción del aprendizaje y de la enseñanza: el aprendiz, los contenidos y el profesor. Pero al mismo tiempo se enriquece con el enfoque de Acción Comunicativa de Habermas, por su contenido social-educativo.

Definición y Alcance de un Programa de Capacitación

Una vez definido y argumentado el uso del enfoque constructivista social en este estudio, es importante definir el término programa (ésta palabra es derivada del latín *programma*, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego), el cual puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia; el temario ofrece para un discurso; la presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la descripción de las características o etapas en que se organizan determinados actos o espectáculos artísticos.

Para efectos de esta investigación, se utilizará para referirse a un plan. La palabra programa según Pérez (2000), “se refiere a un plan sistemático diseñado por el educador como medio al servicio de las metas educativas” (p.268). Tanto a los efectos de su elaboración como de su posterior evaluación deben considerarse aspectos significativos, como asimismo señala:

a) Todo programa debe contar con metas y objetivos, indubitablemente, han de ser educativos. Esta afirmación parece una obviedad, pero no son pocas las ocasiones en que la evaluación de programas se «olvida» de plantearse ésta tan importante como básica cuestión.

b) Las metas y los objetivos deben estar adaptados a las características de los destinatarios en su contexto de referencia y ser asumidos como propios por los agentes del programa.

c) Tanto a la hora de su implantación como de su evaluación, el programa ha de estar claramente especificado y detallado en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones esperables y niveles de logro considerados a priori como satisfactorios

d) Ha de incorporar un conjunto de medios y recursos, que además de ser educativos, deben ser considerados como suficientes, adecuados y eficaces para el logro de metas y objetivos.

e) Necesita de un sistema capaz de apreciar, tanto si las metas y los objetivos se logran, como de poner de relieve, en caso de no ser así, o de que lo sea a niveles insuficientes o insatisfactorios, dónde se producen las disfunciones y carencias y, a ser posible, las causas de las mismas (objetivos muy elevados, aplicación inadecuada de los medios, ambiente incoherente, relaciones humanas insatisfactorias, tiempos insuficientes, rigidez en las actuaciones, momentos inadecuados, efectos no planeados, entre otras).

Por otro lado, el programa de capacitación según Fletcher (citado por Aguilar, 2010), señala que “es el instrumento que sirve para explicitar los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores”. (p. 3)

Al comparar ambas definiciones, tanto Fletcher como Pérez coinciden en que los programas forman parte de los medios para la capacitación y la formación en los procesos educativos, igualmente la organización de las condiciones en las que se desarrollará dicha enseñanza. Es decir, cuando se elabora un programa, se seleccionan los contenidos, las estrategias y las condiciones físicas y económicas para desarrollar lo programado en los espacios educativos.

El Diseño Instruccional

Es importante mencionar que, cuando hablamos de diseño instruccional se está haciendo referencia a un proceso basado en teorías de disciplinas pedagógicas, que tienen como resultado favorecer el aprendizaje, uso y aplicación de la información, por medio de estructuras sistemáticas y metodológicas. Después de elaborar el diseño de la instrucción, deberá aplicarse y evaluarse tomando en consideración las necesidades de cada del individuo.

Por su lado, Córdova y Polo (2001), lo definen como un instrumento que permite el análisis y la organización de las necesidades de los participantes. Partiendo de ese análisis, se organizan los elementos del diseño de instrucción (objetivos, selección y organización de

contenidos), se establecen métodos y técnicas, selección de medios, y se determina la evaluación de la instrucción y del proceso de instrucción.

Para tener una mejor orientación en la elaboración de un curso basado en tecnologías de la información y la comunicación es necesario tomar como base un modelo de Diseño Instruccional, por lo que a continuación se presentan algunos modelos usados para desarrollar la capacitación en los entornos sociales: entre ellos se puede mencionar los siguientes: el modelo genérico ADDIE para la formación basada en la Web, el Modelo Carey & Carey, el Modelo Gagné y Briggs y el Modelo Jerrold Kemp. En conclusión, cada uno de estos modelos de diseño instruccional aportan elementos para poder planificar y estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje bien sea con el uso de la tecnología o no. Cabe destacar que todos coinciden en la fase de planificación e implementación del curso en línea.

Para efectos del diseño del programa de capacitación en manejo integral de Desechos Grasos, se determinó que el modelo que se adapta más a la propuesta objeto de estudio es el modelo mixto semi presencial programado, por presentar en su desarrollo la opción del aprendizaje auto dirigido por el estudiante asesorado por un instructor.

Unidades de Producción Social

En Venezuela se está desarrollando una nueva organización social como forma de participación ciudadana, denominada *el consejo comunal en cual puede generar una forma de producción económica denominada Unidad de Producción Social*, el cual está integrado por la asamblea de ciudadanos, el colectivo de coordinación comunitaria, las unidades ejecutiva, administrativa y financiera, y la de contraloría social. La unidad administrativa y financiera comunitaria es la instancia del consejo comunal que funciona como ente de administración del mismo.

Dentro de la temática desarrollada es necesario definir lo que son los Consejos Comunales en Venezuela; el Artículo 2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (LOCC) (2009), los definen como

... instancias de participación, articulación e integración entre las ciudadanas y ciudadanos de las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista, de igualdad, equidad y justicia social.

Igualmente, Dávila (2008), lo define “como unidades territoriales básicas, donde se potencian la participación popular y el autogobierno. Es el escenario ideal para ejercitar la democracia participativa y protagónica”. (p. 14). Es decir, una nueva institución dentro de la organización del Estado, creada por Ley y que abre la oportunidad para la organización social para fortalecer la participación cívica de los ciudadanos desde los diferentes niveles de la comunidad.

Además, el Artículo 19, de esta Ley muestra la integración del Consejo Comunal para lograr su funcionamiento:

1. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Consejo Comunal.
2. El Colectivo de Coordinación Comunitaria.
3. La Unidad Ejecutiva.
4. La Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria.
5. La Unidad de Contraloría Social.

En el Art. 31 de la LOCC (2009), se establecen las funciones de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria de los Consejos Comunales dentro de las cuales se pueden dar origen a las UPS. Entre las funciones más importantes de esta Unidad destacan:

1. Ejecutar las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas en el área de su competencia.
2. Elaborar los registros contables con los soportes que demuestren los ingresos y egresos efectuados.
3. Presentar trimestralmente el informe de gestión y la rendición de cuenta pública cuando le sea solicitado por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, por el colectivo de coordinación comunitaria o por cualquier otro órgano o ente del Poder Público que le haya otorgado recursos.

4. Apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento de la economía social, popular y alternativa.

Otras de las funciones de la Unidad son administrar los fondos del consejo comunal con la consideración del colectivo; elaborar y presentar el proyecto anual de gastos de fondos; presentar y gestionar ante el colectivo de coordinación comunitaria el financiamiento de los proyectos aprobados.

De acuerdo con lo antes señalado esta unidad de trabajo creación y producción social se regirá por todos los principios básicos que cualquier organización económica deben poseer.

Por consiguiente, le corresponde a la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, orientar a los ciudadanos y ciudadanas integrantes de los Consejos Comunales en la manera adecuada de generar y controlar los dividendos que una organización social genere.

Bases Legales

En este apartado se introducen los basamentos legales que sustentan la educación social y la participación ciudadana en los entornos educativos. A continuación se presentan en orden jerárquico los instrumentos jurídicos venezolanos:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) (1999) en el Artículo 103, afirma que “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones...”

Además en sus artículos 108, 109 y 110 reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. Es decir, que el Estado venezolano garantizará y designará recursos suficientes para el servicio de información mediante los servicios de informática y medios de comunicación en pro del conocimiento y el derecho a acceder a la información.

El Artículo 108 expresa:

Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Igualmente, el Artículo 110 establece:

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. ... El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica...

Por consiguiente uno de los objetivos que persigue el Estado conforme al artículo 110 de dicha Constitución, apoyada en el progreso social y económico del país, en la generación de conocimientos, en el incremento de la eficiencia organizacional y en la calidad de los servicios públicos, económico, social, cultural y político de la República.

Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025.

Este plan de desarrollo presenta en el apartado de Política y programas del Sector Socio Productivo, en lo que respecta a Política: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo

y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política” para nuestro pueblo” (p.24).

Además entre sus programas principales propone:

Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político, dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en Nuestra América

Igualmente dentro de las Políticas y Programas del Sector Económico, propone como uno de sus programas principales la “Desarrollar el poderío económico con base en el aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen nuestros recursos, mediante la construcción de un nuevo sistema productivo, sistema logístico y de distribución, lógica de precios y metabolismo del capital, así como maximizar el desarrollo e integración de cadenas productivas nacionales y regionales, bajo la premisa de la interdependencia y creación de valor.”.

El plan de desarrollo, sustenta la innovación económica y la considera parte importante en la conquista de la soberanía nacional, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Como se observa la preocupación del gobierno es de favorecer todos los sectores sociales, por lo que busca mecanismos de acceso para todos, con la masificación de las unidades de producción social.

CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

Este capítulo está referido a las vías a seguir desde que se inicia la investigación hasta que se llega a su culminación. Es por ello que aquí se presentan los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para su desarrollo.

Tipo y Diseño de la Investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), toda investigación tiene un alcance de tipo explicativo, correlacional, descriptivo y exploratorio. De estos alcances, se deriva el tipo de investigación que este autor clasifica en cuantitativa, cualitativa y mixta.

Atendiendo a sus propósitos, características y objetivos el estudio, se ubica en una investigación de campo descriptivo y transversal, debido a que los datos se recolectaron directamente en el contexto donde estaban ubicados, lo que permitió la descripción de un fenómeno socio-educativo en forma exhaustiva.

Con relación a la investigación de campo, Arias (2006) afirma que consiste en “La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.48).

Por su parte, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2009) argumenta que la investigación de campo consiste en:

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoque de investigación conocidos o en desarrollo (p.5)

Con respecto al carácter descriptivo, Salkind (1998), plantea que este tipo de estudio “...reseña las características de un fenómeno existente” (p.11); así mismo, Hernández, Fernández y Baptista (2010), opinan:

...busca especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Con un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se miden cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. (p.60).

El estudio es transversal ya que se hace uso de un diseño que toma los datos en un punto del tiempo llamado comúnmente, diseño de investigación de encuesta. Los diseños de investigación transversal de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) “...recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia o interrelación en un momento dado.” (p.191).

En cuanto al diseño, la investigación realizada, corresponde a un proyecto factible, el cual consiste, según el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2009), en “la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos...” (p. 16).

Esta modalidad de proyecto factible consiste en la investigación, elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.

Cabe agregar que la investigación se basa en un modelo cuali-cuantitativo. Cuantitativo porque requiere de datos relacionados con la problemática objeto de estudio y cualitativo, porque el análisis de éstos permitirá la interpretación cualitativa del comportamiento de la variable Conocimiento básico en Contabilidad y uso de las tecnologías de información y comunicación.

De allí que el estudio y la selección de la población permitió la descripción y el análisis de la situación o hecho problemático, lo cual conduce a generar un Programa de Capacitación en Manejo Integral de Desechos Grasos Químicos en la Unidad de Producción Francisco Fajardo, Caracas. La propuesta presenta un carácter innovador y novedoso, a la vez que

dejará un aporte significativo a la producción del conocimiento en relación al tema seleccionado y su entorno.

Población y Muestra

La población es el conjunto finito o infinito de unidades de análisis, individuos, objetos o elementos que se someten a estudio y a los que se les puede observar y medir sus características o atributos; pertenecen a la investigación y son la base fundamental para obtener la información. Es definida por Arias (2006) como "... el conjunto de elementos con características comunes que son objeto de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación". (p.98)

La población de esta investigación estuvo conformada por los diez (10) miembros de la Unidad de Producción Francisco Fajardo, Caracas.

Con relación a la muestra, ésta representa una parte de la población objeto de estudio, para Arias (2006), la muestra: "Es una cantidad o sub-conjunto representativo de un universo o población, seleccionado de manera aleatoria y de acuerdo a grados de sensibilidad, con la finalidad de determinar sus tendencias" (p. 25).

El procedimiento para determinar la muestra se realiza de la siguiente manera:

En el estrato 1 y tomando en consideración lo afirmado por Hurtado y Toro (1997) "Cuando la población es pequeña, se puede estudiar en su totalidad" (p. 80), se tomará la totalidad de la población por ser finita y de fácil manejo. La población objeto de estudio quedo conformada por los diez (10) miembros de la Unidad de Producción Francisco Fajardo, Caracas

En el estrato 2 se utilizará el muestreo intencional. En esta técnica, el investigador selecciona de modo directo los elementos de la muestra que desea participen en su estudio y de acuerdo a Latorre, Rincón y Arnal (2003) "se seleccionan deliberadamente los elementos de la muestra porque nos parece que pueden facilitarnos una información más válida". En definitiva la muestra estará constituida por diez micro empresas del sector que generen Desechos Grasos químicos de tipo oleosos que puedan ser usados en la Unidad de Producción Francisco Fajardo, Caracas

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Para poder hacer la investigación más objetiva y cuantificable es necesario contar con una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, en este sentido Arias (2006) plantea “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información”. (p. 99). Por otro lado, Hernández y otros (ob. cit), reconocen que los instrumentos de medición son “recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente”. (p. 200)

Para la recolección de la información del estrato 1 se utilizará como técnica, la encuesta y como instrumento, el cuestionario. El instrumento utilizado será un cuestionario diseñado cuidadosamente en función de los objetivos y las variables a estudiar; Sierra (1996) define el cuestionario como “un conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan” (p.84).

Validez

Según Hernández y otros (ob. cit), “Toda medición o instrumentos de recolección de datos debe reunir tres (3) requisitos esenciales: confiabilidad, validez y objetividad”. (p. 200)

Validez

Hernández y otros (ob. cit), expresan que la validez se refiere “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que se requiere medir” (p. 236). Es el punto más complejo que debe alcanzar todo instrumento de medición al que se aplica. La validez es el concepto del cual puede tenerse diferentes tipos de evidencias.

Puede referirse a la validez de contenido, de criterio o de constructos. La validez del contenido describe el grado en el que un instrumento refleja dominio específico del contenido que se mide y se relaciona con el grado que una medición se corresponde consistentemente con otras mediciones de acuerdo con conceptos que están siendo medidos.

Para comprobar la validez del instrumento se utilizará la técnica “Juicio de Expertos”. Se seleccionaron tres (3) expertos a quienes se les suministrará el propósito de la investigación, los objetivos generales y específicos, la matriz de operacionalización del instrumento y el instrumento de validación; el cual contiene las categorías de información general de los ítems: congruencia, claridad, y pertinencia (ver anexo C). Estos expertos emitieron su opinión con relación a la validez de comprensión del contenido y la consistencia del lenguaje utilizado para redactar las preguntas, la correspondencia de estas con el contexto de estudio, así como los objetivos y alcance de la investigación.

En este sentido, Valbuena (2005) define:

Es una técnica que consiste en someter a evaluación por parte de un conjunto calificado de personas (expertos) una serie de aspectos, elementos o etapas de un proyecto o programa de innovación a los fines de obtener su opinión acerca de la validez, relevancia, factibilidad, coherencia, tipo de definición, tipo de decisión, etc. de los mismos (p. 9).

En consecuencia, la validez se determinará en primer lugar mediante la exhaustiva operacionalización de las variables de estudio, indicando que en los ítems de los instrumentos (Cuestionario y Guía de entrevista) están representados todos los contenidos que se quieren medir, además determinaron la claridad en redacción, congruencia con los objetivos de la investigación y si el contenido estaba acorde con las exigencias del estudio.

Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos

Las técnicas de procesamiento de la data incluye las distintas operaciones a las que son sometidos los datos, tales como:

- a) Verificación: revisión cuidadosa de los datos
- b) Selección y ordenamiento: se ordenaron los instrumentos de recolección de datos
- c) Clasificación: se clasificaron los datos siguiendo criterios específicos (datos de fuentes primarias o de fuentes secundarias)
- d) Tabulación: elaboración de tablas y gráficos para el cuestionario y edición de los datos en “matrices de datos” asignando codificaciones por columnas y por categoría para las guías de entrevista.

Para este estudio se utilizará los análisis estadísticos a través del programa de Excel.

Las respuestas de los involucrados se procesarán manualmente, luego se procederá a cuantificar la información y elaborar los cuadros y gráficos estadísticos de frecuencia y porcentaje realizando un análisis porcentual ítem por ítem. La presentación, análisis e interpretación de los resultados se realizará tomando en cuenta los objetivos y las variables de la investigación, atendiendo a la problemática planteada.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Presentación e interpretación de los resultados

En este capítulo se presenta el procedimiento, el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos, en función de la operacionalización de las variables. El análisis de los resultados estuvo centrado en el paradigma cuantitativo.

Para el procesamiento de los datos, se utilizó el análisis descriptivo, lo que permitió formular un juicio valorativo de los resultados conjuntamente con el soporte teórico que sustenta la investigación y las inferencias, para poder precisar con claridad el cuerpo de conclusiones que permitieron los insumos para el diseño de la propuesta.

El dato, resultado de cada ítem del cuestionario aplicado, se procesó manualmente y se analizó de forma individual con su correspondiente interpretación de manera descriptiva. Los datos obtenidos se presentaron en diez (10) tablas conformadas por indicadores, frecuencia absoluta y porcentual y diez (10) gráficos, para visualizar de manera clara y organizada los resultados obtenidos.

Los resultados de las preguntas de las tres guías de entrevista se presentaron en tres (3) matrices. La primera, con la opinión de los sujetos entrevistados en cuanto a Diseño de Programas Educativos. La segunda, con la opinión de los sujetos entrevistados en cuanto a Manejo de Desechos Grasos. La tercera, con la opinión de los sujetos entrevistados en cuanto a las Unidades de Producción Social. Luego del análisis descriptivo de la opinión de los entrevistados se establecieron las relaciones y se sistematizaron las respuestas que permitieron precisar con claridad el cuerpo de conclusiones que facilitaron los insumos para el diseño de la propuesta de un programa de capacitación en manejo de desechos grasos en la unidad de producción social Francisco Fajardo.

Variable 1. Conocimiento básico

Instrumento N°1. Cuestionario aplicado a la muestra.

Cuadro 2. Necesidad de Formación

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	2	20
REGULAR	6	60
DEFICIENTE	1	10
NULO	0	0
TOTAL	10	100

Gráfico 1. Necesidad de Formación.

De los resultados obtenidos en el ítem N° 1, se puede evidenciar que el 60% de los encuestados considera que su necesidad de recibir formación son regulares; mientras que el 10%, expresó que sus conocimientos eran buenos; por otro lado un 10%, manifiesta que sus conocimientos en este aspecto son deficientes; un 10% aseguró que son excelentes.

Al analizar estos resultados relacionados con la variable que mide la necesidad de formación en materia relacionada con el sector productivo de la UPSFF, en la dimensión pedagógica, se puede considerar que la mayoría de ellos admite tener una necesidad regular lo que se corresponde con los objetivos del Programa. Los resultados indican que la propuesta se puede aplicar.

Cuadro 3. Conocimiento de los procedimientos técnicos para el manejo de los residuos grasos.

	fi	%
EXCELENTE	2	20
BUENO	2	20
REGULAR	4	40
DEFICIENTE	1	10
NULO	1	10
TOTAL	10	100

Gráfico 2. Conocimiento de los procedimientos técnicos para el manejo de los residuos grasos.

En el gráfico 2 se observa que el 40% de los participantes encuestados respondieron que tenían un conocimiento regular acerca de los procedimientos técnicos para el manejo de los residuos grasos, el 20% manifestó que su conocimiento era bueno; mientras que un 20% dijo que era excelente y un 10% expresó que era deficiente; por último, un 10% declaró que su conocimiento era nulo.

Se infiere entonces que la mayoría de los participantes tienen un conocimiento regular sobre los procedimientos técnicos para el manejo de los residuos grasos, esto quiere decir que tienen una base para poder recibir una capacitación en la temática propuesta, lo que facilitará posteriormente su desempeño.

Cuadro 4. Conocimiento de las habilidades técnicas para el manejo de los químicos empleados.

	fi	%
EXCELENTE	2	20
BUENO	3	30
REGULAR	4	40
DEFICIENTE	1	10
NULO	0	0
TOTAL	10	100

Gráfico 3. Conocimiento de las habilidades técnicas para el manejo de los químicos empleados.

La información suministrada en este cuadro, permite aseverar que el 40% de los estudiantes presenta un conocimiento regular de la clasificación de las cuentas de Patrimonio; el 30% manifiesta tener un conocimiento bueno; el 20% lo considera excelente y el 10% reconoce que es deficiente.

Partiendo del análisis antes señalado correspondiente al conocimiento acerca de las habilidades técnicas para el manejo de los químicos empleados, se puede afirmar que los sujetos encuestados tienen un dominio regular de este tipo de conocimientos, lo que indica la necesidad de afianzarlos en los participantes.

Cuadro 5. Conocimiento de Normas de seguridad para el almacenaje de sustancias químicas y desechos grasos.

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	2	20
REGULAR	3	30
DEFICIENTE	3	30
NULO	1	10
TOTAL	10	100

Gráfico 4. . Conocimiento de Normas de seguridad para el almacenaje de sustancias químicas y desechos grasos.

En este gráfico se evidencia, que un 30% de los participantes encuestados expresó tener un conocimiento regular sobre las normas de seguridad para el almacenaje de sustancias químicas y desechos grasos; un 30% dijo era deficiente; el otro 20% lo calificó bueno; el 10% considera que sus conocimientos son excelentes y el restante un 10% expresó nulo.

Es de hacer notar en cuanto a los resultados arrojados en este gráfico, que la muestra señala una variación en el conocimiento pues se evidencia que más de la mitad considera que su dominio de las normas de seguridad para el almacenaje de sustancias químicas y desechos grasos está distribuido entre regular y deficiente.

Cuadro 6. Conocimiento del proceso de conformación de una unidad de producción social.

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	2	20
REGULAR	3	30
DEFICIENTE	3	30
NULO	1	10
TOTAL	10	100

Gráfico 5. Conocimiento del proceso de conformación de una unidad de producción social.

El gráfico 5 muestra que un 30% de la población señaló tener conocimiento regular sobre conocimiento del proceso de conformación de una unidad de producción social; otro 30% dijo que sus conocimientos eran deficientes; un 20% expresó bueno, el 10% considera que maneja excelente, mientras que el 10% dijo nulo.

Al igual a los resultados del gráfico anterior, se evidencia que más de la mitad de los sujetos encuestados, es decir 6 participantes, reflejan tener un dominio regular y deficiente sobre el conocimiento del proceso de conformación de una unidad de producción social.

Cuadro 7. Manejo del Proceso de Saponificación.

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	3	30
REGULAR	3	30
DEFICIENTE	2	20
NULO	1	10
TOTAL	10	100

Gráfico 6. Manejo del Proceso de Saponificación.

En esta oportunidad el estudio permitió evidenciar en el gráfico 6, que un 30% respondió que sus conocimientos acerca del manejo del proceso de saponificación era bueno; un 30% manifestó poseer un manejo regular de este Libro; el 20% respondió que era deficiente y el 10% expresó que era excelente. Por último un 10% consideró que era nulo, es decir que no lo manejaba.

Partiendo del análisis antes presentado acerca del conocimiento manejo del proceso de saponificación, los hallazgos más significativos fueron que 6 participantes manifiestan tener un dominio bueno de este proceso tan necesario en esta unidad económica. Lo anterior permite inferir que estos sujetos están bastante preparados para iniciar un programa de capacitación en manejo de desechos grasos, para así poder fortalecer a los Consejos Comunales y Unidades de Producción Social.

Cuadro 8. Conocimiento del Impacto ambiental de los Desechos Grasos.

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	3	30
REGULAR	3	30
DEFICIENTE	2	20
NULO	1	10
TOTAL	10	100

Gráfico 7. Conocimiento del Impacto ambiental de los Desechos Grasos.

Analizando el gráfico 7, se evidencia que un 30% de los estudiantes estuvo de acuerdo que su conocimiento del impacto ambiental de los desechos grasos es bueno; un 30% lo consideró regular; mientras el 20% expresó que era deficiente; por otro lado el 10% dijo que excelente y el 10% consideró sus conocimientos nulos.

Es importante resaltar, que en cuanto a los conocimientos del impacto ambiental de los desechos grasos que poseen los participantes que formaron parte de la muestra, pues la mayoría reflejó tener un conocimiento bueno y una minoría dijo que era nulo. Es importante que los participantes conozcan impacto ambiental de los desechos grasos.

Cuadro 9. Conocimiento de los procesos socio productivos en la comunidad.

	fi	%
EXCELENTE	1	10
BUENO	3	30
REGULAR	2	20
DEFICIENTE	2	20
NULO	2	20
TOTAL	10	100

Gráfico 8. Conocimiento de los procesos socio productivos en la comunidad.

Tal como lo indica los resultados del gráfico 8, el 30% de la población encuestada expresó tener un conocimiento bueno sobre los procesos socio productivos en la comunidad; mientras un 20% simultáneamente estuvo entre bueno, deficiente y nulo; el 10% manifestó que sus conocimientos eran excelentes.

De acuerdo con los resultados mostrados en el gráfico anterior se evidencia que 6 participantes demuestran tener un manejo del Libro de Inventario entre regular, deficiente y nulo, lo que indica una contradicción con los datos arrojados en el análisis del gráfico ya que se puede observar por un lado un dominio de este conocimiento y por otro lado un desconocimiento total. Esto indica que existe la necesidad de desarrollar estos contenidos mediante el uso de programas de capacitación.

Cuadro 10. Formulación de proyectos socio productivos comunales.

	fi	%
EXCELENTE	0	0
BUENO	1	10
REGULAR	2	20
DEFICIENTE	2	20
NULO	5	50
TOTAL	10	100

Gráfico 9. Formulación de proyectos socio productivos comunales.

Considerando los resultados mostrados en el gráfico 9, se puede evidenciar lo siguiente: un 50% de la población indicó que sus conocimientos sobre la formulación de proyectos socio productivos comunales es nula, un 20% reflejó que era deficiente; otro 20% dijo que era regular; mientras que el 10% señaló que era bueno y el 0% asegura que su conocimiento es excelente.

La tendencia de los resultados demuestra un hallazgo significativo, pues la mayoría de los encuestados manifiestan no conocer sobre la formulación de proyectos socio productivos comunales, y un porcentaje mínimo dice conocer regular este tipo de información.

Cuadro 11. Necesidad de Conformar la Unidad de Producción Social, Empresa de Propiedad Social Indirecta Francisco Fajardo.

	fi	%
EXCELENTE	5	50
BUENO	5	50
REGULAR	0	0
DEFICIENTE	0	0
NULO	0	0
TOTAL	10	100

Gráfico 10. Necesidad de Conformar la Unidad de Producción Social, Empresa de Propiedad Social Indirecta Francisco Fajardo.

El gráfico 10, muestra que un 50% de los encuestados manifiestan que la necesidad de conformar la unidad de producción social, empresa de propiedad social indirecta francisco fajardo es excelente; y un 50% indicó que era bueno.

Al igual que el gráfico anterior, en los resultados arrojados en el gráfico 10, los sujetos encuestados consideran que es muy necesario conformar la unidad de producción social.

Discusión de los Resultados

Durante del desarrollo de esta investigación, se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la información que arrojó el

análisis de los resultado será la que indique las conclusiones a las cuales llegó la investigación, por cuanto mostró el nivel de conocimiento en manejo de Desechos Grasos que poseen los entrevistados, así como la necesidad de formarse en conformación de Unidades de Producción Social.

Como resultado del estudio del primer objetivo específico se logró diagnosticar los conocimientos básicos en manejo de Desechos Grasos que poseen los integrantes del proyecto de Unidad de Producción Social Francisco Fajardo.

Tomando en consideración este objetivo específico, se observó en la variable del Nivel de Conocimiento, en la Dimensión Pedagógica tienen un manejo regular, pues lo indican los gráficos del 1 al 3, donde las datos arrojados demuestra que éstos conocen de manera regular el manejo de Desechos Grasos, pero al mismo tiempo manifiestan que es necesario una mayor formación.

Es importante hacer notar, que estos involucrados manifiestan no conocer el proceso de saponificación, por lo tanto expresan tener un conocimiento bajo, y esto es evidente, pues en los programas de estudio del inces ni siquiera se menciona éste aspecto.

Considerando igualmente el nivel de conocimiento pero de la Dimensión Procedimental se pudo evidenciar que los participantes que conformaron la muestra del estudio conocen y manejan de forma regular los procedimientos de manejo de Desechos Grasos, pues en los gráficos del 4 al 7. También se les preguntó si estarían dispuestos a participar en un programa de capacitación, la mayoría contestó que la propuesta es excelente y estarían dispuestos a formar parte del proyecto.

En cuanto a la segunda variable de estudio, se logró contactar mediante la entrevista realizada representantes de Consejos Comunales en cuanto al alcance de un programa de Capacitación en manejo de Desechos Grasos.

En cuanto a la opinión de los miembros de los consejos comunales, los hallazgos de la investigación reflejan lo siguiente:

Al estudiar la matriz de opinión de los miembros de los consejos comunales, en cuanto al alcance del programa de capacitación en manejo de Desechos Grasos, ellos reflejaron que es importante porque se puede complementar su labor con la un la UPSFF, además aún no

han recibido los recursos del gobierno para ningún proyecto, por lo que la Unidad Productiva, no tiene actividades formales.

Otro aspecto en cual hicieron hincapié, es que no conocen ningún método de manejo de Desechos Grasos. Aunque estarían de acuerdo en participar en un programa de capacitación.

En líneas generales, las entrevistas resultaron ser un instrumento valioso y complementario de los datos obtenidos en los cuestionarios. De esta forma, lograron definirse varias variables con relación a la necesidad de la capacitación en manejo de Desechos Grasos. Estas inferencias se extraen tanto del análisis de los resultados de las respuestas en la entrevista, como del producto de los cuestionarios aplicados a los sujetos que formaron parte de la muestra del estudio.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Una vez realizado el análisis de los resultados arrojados en el instrumento aplicado para la recolección de datos y el análisis efectuado tanto al cuestionario de los estudiantes como la matriz de opinión de las entrevistas a los especialistas; se llegó entre otras cosas a las conclusiones siguientes:

- Un 40% de los encuestados presentan un conocimiento regular de manejo de Desechos Grasos, pues coinciden en el dominio de las características generales del proceso productivo, aunque manifiestan no conocer el proceso de saponificación. Esto indica que los mismos poseen un conocimiento operativo, pero no de del proceso químico, para desarrollar el programa de capacitación en manejo de Desechos Grasos.
- Igualmente, los participantes en la investigación presentan las siguientes características en cuanto a la dimensión Procedimental: prefieren los entornos prácticos donde no se tiene un mero rol receptor; prefieren trabajos que involucren práctica y les motiva más las clases.
- Por otra parte, la entrevista realizada a los consejos comunales, permitió afirmar que el diseño de un Programa de Capacitación en manejo de Desechos Grasos, representa una alternativa pedagógica que permitirá darle un enfoque diferente a la educación tradicional, debido a que su contenido está inmerso en la realidad del entorno, produciendo situaciones de aprendizaje innovadoras que desarrollen la capacidad de aprender y que fortalezcan la labor educativa dentro de la comunidad y de alguna manera positiva favorezcan la función administrativa de los Consejos Comunales o las Cooperativas locales.
- Por último, para la elaboración del Diseño Instruccional del programa de Capacitación en manejo de Desechos Grasos, fue usado el modelo propuesto por ADDIE, pues es un diseño apropiado, que ofrece etapas bien detalladas para desarrollar la capacitación, y de esta manera promover un cambio en el aprendizaje, confirmando el uso de métodos adecuados para la enseñanza que esta sociedad nueva necesita.

Recomendaciones

Una vez finalizada la presente investigación y sobre la base de las conclusiones anteriores y en concordancia con los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente:

- Garantizar que todos los participantes de capacitación reciban una completa y adecuada formación que les permita desenvolverse sin dificultades en los entornos productivos.
- Difundir el Diseño de un Programa de Capacitación en manejo de Desechos, es esencial dentro del proceso educativo de los participantes es decir la actividad necesaria para complementar otras actividades de aprendizaje, donde estudiar signifique relacionar los nuevos con el conocimiento ya integrado y poder recordarlo en el momento oportuno y de forma permanente.
- Exponer ante las autoridades del MPPEP y de la UNEFA las bondades de este novedoso material en el área de Gerencia.

CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE MANEJO INTEGRAL DE
DESECHOS GRASOS DIRIGIDO A LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN SOCIAL
FRANCISCO FAJARDO

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Como resultado de la investigación realizada sobre la propuesta de un programa de Capacitación en manejo Integral de Desechos Grasos Dirigido a la Unidad de Producción

Social Francisco Fajardo, se procedió a diseñar un programa. A través de sus contenidos se resumen los elementos esenciales del proceso de saponificación que pueden ser aplicados en la comunidad como pequeños centros de producción social. Los contenidos se presentan de manera sencilla, así como un conjunto de ilustraciones que refuerzan la comprensión de los temas tratados.

Este programa de Capacitación en Manejo Integral de Desechos Grasos en la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo fue diseñado haciendo uso de la herramienta modular. Estará estructurado en tres módulos de aprendizaje permitiendo facilitar la comprensión de los contenidos; la modalidad propuesta para su presentación es la modalidad semipresencial, para que los participantes tengan la oportunidad de realizar sus actividades asignadas en su hogar y poder tener productos de las mismas en la clase presencial y la asesoría de un profesor/tutor presencial. Para la realización del programa se cuenta con materiales educativos tales como: medios didácticos audiovisuales (MDE) y actividades de encuentros y reflexión como debates; de igual manera cuenta con evaluaciones para medir que se cumplan las competencias establecidas.

Justificación

El programa de Capacitación en Manejo Integral de Desechos Grasos que se presenta está dirigido a los integrantes de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo.

Igualmente, este programa de Capacitación en Manejo Integral de Desechos Grasos a se sistematizará como experiencia generadora de aprendizaje y será de gran utilidad para los nuevos proyectos socio productivos del área comunitaria que necesiten de una herramienta de consulta en la construcción de nuevos proyectos.

Esta capacitación se desarrollará en la modalidad de enseñanza semipresencial: presencial cuando el docente exponga las nociones teóricas que permiten al participante efectuar los ejercicios prácticos, que brinda al estudiante la posibilidad de aprender con disponibilidad de tiempo, en su lugar de residencia. Esta modalidad semipresencial permitirá desarrollar competencias de los aprendices con estudios dirigidos con encuentros

presenciales demostrativos para facilitar el proceso educativo y garantizar unos estándares de calidad educativa.

En cuanto a la viabilidad práctica y económica, se presentan dos opciones: la opción A, es el uso de la clase presencial demostrativa, y la opción B, la cual se cumpliría en los hogares de los participantes donde deben realizar su trabajo asignado.

Por otro lado, este programa de Capacitación Manejo Integral de Desechos Grasos podrá proporcionar a los asistentes una formación práctica en Unidad de Producción Social Francisco Fajardo que les permita comprender cómo se realizan y formulan los jabones con aceites reutilizados. Sin necesidad de conocimientos previos acerca de los proyectos socio productivos, el integrante que participe en este Programa dominará al final del mismo, los fundamentos de la conformación de unidades de producción social y la normativa en la que se apoya.

Fundamentación Metodológica de la Propuesta

Esta propuesta se fundamenta para su diseño y desarrollo en los lineamientos del Diseño Instruccional basado en el modelo genérico ADDIE, ya que es uno de los modelos más utilizados. Este modelo consta de cinco (5) fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.

Adicionalmente, la propuesta se sustenta en el aprendizaje constructivista social de Vygotsky (1979) como teoría pedagógica y la teoría de acción comunicativa de Habermas (1985), ya que ambas sustentan el aprendizaje con relación a la información previa obtenida por los participantes en su contexto, lo que el docente va utilizar para modelar este conocimiento en el Programa de Capacitación que será ofrecido.

En el contexto legal, la propuesta está fundamentada en los artículos 108 y 110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que reconocen la importancia de la educación para el crecimiento y desarrollo de la Nación.

Competencias de la Propuesta

A continuación se presentan las competencias a lograr en la propuesta para alcanzar cada una de las fases del modelo genérico ADDIE.

Competencia General

Diseño de un programa de capacitación de manejo integral de desechos grasos, dirigido la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo.

Competencias Específicas

1. Aplicación de un instrumento de evaluación a fin de detectar las necesidades de formación en el área de estudio.
2. Desarrollo de cada una de las actividades a desarrollar en cada módulo de aprendizaje
3. Diseño de los programas e instrumentos de evaluación de la actividad formativa
4. Implementación, con una muestra de la población, la actividad formativa.
5. Evaluación el producto final Diseño del programa.

Fases del Diseño Modelo Addie

Fase de Análisis

En la fase de análisis se pretendió conocer las necesidades de los participantes a los cuales se les va a ofrecer el programa, pues en esta fase es donde se define el problema, se identifica la fuente del problema y se determinan las posibles soluciones

Una vez aplicado el instrumento a los miembros de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, se procedió a realizar una matriz DOFA a fin de detectar las necesidades y proporcionar estrategias para ser desarrolladas durante la propuesta.

Matriz 1. DOFA

FORTALEZAS:	DEBILIDADES:
--------------------	---------------------

<ul style="list-style-type: none"> * Disposición al aprendizaje * Equipo docente comprometido con el proyecto * Personal interesado en ser parte de Unidad Productiva 	<ul style="list-style-type: none"> * Falta de un local propio * Carencia de maquinaria especializada
OPORTUNIDADES:	AMENAZAS:
<ul style="list-style-type: none"> * Fuentes cercas de suministros grasos de desecho * Población bastante grande para atender * Nuevos proyectos de conformación de Unidades Productivas 	<ol style="list-style-type: none"> 1.- El Laboratorio del CBIT no siempre está disponible. 2.- Algunos participantes les han cambiado el software libre por el software privativo a sus Canaima. 4.- A los participantes los preparan para hacer sus pasantías en empresas privadas. 5.- Posibilidad de fallas al momento de participar en alguna de las herramientas de Google Sites.

Alcances

Entre los alcances que se propone el autor de esta investigación con este programa está: que los miembros de la Unidad de Producción Social Francisco Fajardo, adquieran competencias para elaborar jabones con material graso proveniente de desechos.

Delimitación y Limitaciones

A fin de delimitar la actividad formativa, se plantea:

1. Público al que se dirige la formación: los miembros de Unidad de Producción Social Francisco Fajardo

2. Modalidad del programa: Semipresencial.

Por otro lado, entre las limitaciones que se pueden encontrar al desarrollar e implementar este programa están:

1. Carencia de un laboratorio para las clases practicas

2. Carencia de algunos insumos como fragancias y similares.

Fase de Diseño

Se desarrollan los programas e instrumentos de evaluación determinados en la fase de diseño con las propuestas en la planificación. A saber:

1. Diseño de Clases El Jabón en la Historia

En esta clase presencial se desarrolla una visión general de la historia del jabón en la humanidad y los diversos tipos existentes actualmente.

2. Diseño de Clase Química del Jabón y su Importancia

En esta clase se conoce el proceso de formación del jabón como material saponificado desde un punto de vista químico.

3. Diseño de Clase Unidades de Producción Social

En esta clase se enseña a los integrantes que son las Unidades de producción Social en sus diversas formas y como se conforman desde el punto de vista del marco de ley.

Fase de Desarrollo

En esta fase se procederá a desarrollar cada uno de los módulos educativos propuestos, instrumentos de evaluación del Programa con las aplicaciones propuestas.

Actividades de Aprendizaje

Las actividades de aprendizaje para lograr las competencias propuestas en el Programa, están vinculadas con aspectos fundamentales (teóricos), prácticos (administrativos, normativos y legales) y subjetivos (contextual – experiencial), en correspondencia con lecturas seleccionadas, medios audiovisuales e interacciones individuales y grupales.

Los participantes realizarán las actividades propuestas en cada uno de los módulos de acuerdo con los criterios establecidos y acordados, algunas actividades serán de forma presencial y otras virtuales sincrónicas y asincrónicas. Total de trabajos: uno (1) por cada Módulo. La forma de presentación será: individual o grupal según se especifique.

Desarrollo de las actividades del Módulo I

El presente Módulo, pretende que el participante conozca la historia del jabón desde la antigüedad, hasta la actualidad, con énfasis en los diversos tipos de jabón existentes modernos.

Se espera que el participante participe en el debate y realicen una presentación grupal.

Competencia

Conoce las nociones básicas de la Producción de Jabón

Contenidos

- Definición de Jabón
- Jabones Duros, Origen, Elaboración
- Jabón Cremoso, Origen, Elaboración
- Jabón Líquido, Origen, Elaboración

Desarrollo de las actividades del Módulo II

En este módulo se pretende que el participante conozca el proceso químico que ocurre cuando se elabora un jabón.

Competencia

Demuestra el Proceso de Saponificación.

Contenidos

- Saponos
- Bases Saponificantes
- hidrofilia e hidrofobia en jabones

Desarrollo de las actividades del Módulo III

Con el desarrollo de las actividades de este módulo se pretende que el participante maneje de forma práctica los principios legales de las Unidades de Producción Social.

Competencia

Unidades de Producción Social en el Marco de la Nueva Economía Popular

Contenidos

- Que Son las Unidades de Producción Social
- Que Son las Unidades de Producción Familiar
- Que Son las Empresas de Propiedad Social Indirecta
- Que son las Empresas de Propiedad Social Directa

Fase de Implementación

Para implementar el Programa lo más óptimo y recomendable seleccionar a los 10 miembros del proyecto, a fin de evaluar si el Programa satisface o no las necesidades de formación halladas en la fase mencionada.

Para hacer dicha actividad se le entregarán las instrucciones por escrito y las orientaciones generales del Programa. De igual manera se debe hacer una breve explicación de cómo funciona el Programa y aclarar las dudas que se le presenten.

Fase de Evaluación de la Propuesta

Para realizar la evaluación del producto final se tomará el instrumento de validación diseñado por Sandía, Montilva y Barrios (2005), y se adaptará a las especificaciones del Programa, a fin de realizar una evaluación del mismo.

Este instrumento va ir dirigido a evaluar el producto final, es decir, los recursos, instrumentos, herramientas, entre otros del programa, y la evaluación que se debe hacer por fases del diseño de instrucción.

Propósito Del Programa

Los participantes serán capaces de manejar crear Unidades de Producción Social Diversas.

Competencias a adquirir:

Una vez finalizado el programa el participante logrará las competencias de comprensión y dominio en la práctica, de cada uno de los elementos fundamentales de la de Manejo Integral de Desechos Grasos. Para alcanzar esta competencia se pretende que el participante:

1. Conozca las nociones Básicas de que Son Jabones y como se Elaboran
2. Demuestre el Proceso de Saponificación
3. Manejo de una pequeña unidad productora
4. Compruebe como se construye una unidad de producción social

Metodología del Programa

Estrategias Instruccionales

En el diseño, desarrollo y evaluación de los módulos sera utilizar una metodología activa y participativa (intercambio de experiencias y opiniones entre los participantes y el profesor/tutor) e, igualmente comunicativa, flexible y personalizada, generando un clima de confianza para abordar la temática. En este sentido, se establece un equilibrio en las dinámicas de trabajo, combinando documentación de debates grupales que favorezcan el análisis de las situaciones y sus consecuencias, así como las estrategias y pautas a utilizar.

En cuanto a las estrategias instruccionales del programa los participantes podrán realizar el seguimiento, la revisión del contenido, la realización de las actividades y las evaluaciones.

Las evaluaciones serán presenciales. Se llevará a cabo una evaluación continua, que permitirá ir valorando el progreso de cada participante de manera individualizada. Entre las actividades de se encuentran:

- Lecturas de los contenidos para cada tema.

- Realización de actividades individuales y grupales.
- Comunicación a través de los foros.
- Video-tutoriales
- Ejercicios prácticos
- Realización de las evaluaciones formativas.

Evaluación de los participantes

En cuanto a la evaluación de los participantes, se realizará una evaluación continua con un valor del cien (100%), la cual será distribuida de la siguiente manera: evaluación ejercicios 80% y se realizará una presentación final con un valor de 20%, donde se espera que los participantes, elaboren jabones con desechos grasos.

Para aprobar el programa hay que cumplir los siguientes requisitos:

- Participar en las actividades propuestas
- Entregar las tareas obligatorias de cada tema en las fechas establecidas.
- Elaborar ejercicios prácticos.

Tiempo asignado

El tiempo asignado para el desarrollo del programa es de 24 horas:

12 horas presenciales aproximadamente, distribuidas en tres (3) sesiones u encuentros de cuatro (4) horas cada uno.

12 horas de ejercicios en casa.

Factibilidad del Programa:

Resultados positivos en el juicio de expertos aplicado al material. Prueba piloto y diagnóstico de la experiencia por parte de los participantes, los cuales manifestaron la necesidad de participar en la capacitación.

REFERENCIAS

Arias, F. (2006). *El proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. Caracas: Episteme.

- Arias, G. (2003). *La orientación psicológica: Psicología. Selección de textos*. La Habana: Ed. Félix Varela.
- Cabero, J. y Llorente, M. (2010). *Comunidades sociales para el aprendizaje Social Learning Environment*. EDUTECH, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. N° 34/ Diciembre 2010. Disponible: <http://edutec.rediris.es/revelec2/revelec34/> [Consulta: 2012, Septiembre 22].
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5453, marzo 3, 2000.
- Dávila, P. (2008). *Consejos Comunales*. Venezuela: Editorial Panapo. Disponible: <http://trialectica.org/materiales/docs/Davila%20Fernandez%20-%20Consejos%20Comunal%20es.pdf>. [Consulta: 2014, Abril 07].
- Díaz, F. y Hernández, G. (2005). *Estrategias Docentes para un aprendizaje Significativo*. (2a ed.). México: Mc Graw Hill.
- Díaz, F. y Morales, L. (2009). *Aprendizaje Colaborativo en entornos sociales: Un modelo de Diseño instruccional para la formación de profesional continua*. Revista Tecnología y Comunicación Educativas. N° 47-48. México: Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Disponible: <http://tyce.ilce.edu.mx/tyce/47-48/1-25.pdf> [Consulta: 2014, Abril 22].
- Ferrándiz de Ch., M. (2010). *Los Ambientes de Aprendizaje en la Educación a Distancia*. Ponencia presentada en la Jornada de Educación a Distancia y Tecnología de la Información y la Comunicación en la UPEL. Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio-UPEL. Julio 2010. Caracas .
- Freire, C. (1994). *Por una Escuela del Pueblo*. Guía Práctica para la Organización Material, Técnica y Pedagógica de la Escuela Popular. Editorial Laboratorio Educativo. Caracas.
- García, C. y otros (2005). *Proyecto Pedagógico Integral Comunitario de la E.T.R.C. "Luis Razetti"*. Trabajo no publicado. E.T.R.C. "Luis Razetti", Caracas.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. 4ta edición. México, D.F: Editorial McGraw Hill.
- Hurtado, I. y Toro, J, (1997): *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Valencia, Venezuela: Episteme Consultores Asociados C.A.
- Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU) (2009). *Medición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) en Educación - Manual Del Usuario*. Canadá. Disponible: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ICTguide09_es.pdf. [Consulta: 2014, Abril 02].

- Latorre, A., Rincón D. del y Arnal, J. (2003) *Bases Metodológicas de la Investigación Educativa*. Experiencia S.L., Barcelona.
- Matas Terrón, A. y Ballesteros, M. (2012). *Generalización del aprendizaje en ambientes sociales: una revisión de los principios teóricos desde una perspectiva cognitiva*. Ponencia presentada en II Congreso Internacional TIC e Educação. Lisboa, Portugal. Disponible: <http://ticeduca.ie.ul.pt/atas/pdf/360.pdf> [Consulta: 2014, Abril 12].
- Morales Y. (2012). *Análisis de la autogestión del Consejo Comunal de la Piedad Norte en el segundo semestre del 2011 como herramienta de la participación ciudadana*. Trabajo de Grado no Publicado. UCLA. Lara
- París, A. (2011). *Autoaprendizaje en Entornos Sociales. (Caso de estudios en estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV)*. Universidad Central de Venezuela (UCV). Venezuela.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. (2009). *Innovar para incluir: Jóvenes y Desarrollo Humano*. Informe Sobre Desarrollo Humano para Mercosur 2009-2010. (1ª ed.). Buenos Aires.
- Rayón, RL (2002). *Aportaciones a la Teoría y la Práctica Educativa*. Disponible: <http://devevey.uab.es/pmarques/IRayon.doc> . [Consulta: 2012 Abril 08].
- Salazar, L. (2005). *La investigación en TIC bajo el contexto educativo nacional*. Infobit. Revista para la difusión y el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación. Año 2. N° 11. Ministerio de Educación y Deportes.
- SENCE (Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile) (1997), *Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes: Creciendo Juntos*, Chile Joven, Santiago de Chile.
- Tamayo, M. (2004). *El proceso de la investigación científica*. (4ª ed.). Mexico: Limusa.
- Thomas, G. y Jere, B. (1995). *Psicología Educativa Contemporánea*. (5ª. ed.). México: Mc Graw Hill.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2009). *Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales* (3ª. ed.). Caracas, Venezuela: Autor.
- Vygotsky, L. S. (1979). *El desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores*. Barcelona: Crítica.